

JAHONDA HAYOT SUG'URTASINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI

Masharipova Ruxsora Olimjonovna

Bank moliya akademiyasi magistranti

E-mail: ruxsoramasharipova22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275851>

Annotatsiya: Hayotni sug'urtalashning ilk asoslari qadimgi Hindistonda paydo bo'lgan. Hind xalqi muhojirlarga yordam ko'rsatish maqsadida maxsus fondlar tashkil etgan. Ushbu fondlardan mablag' ajratilib, yordamga muhtoj va boquvchisini yo'qotganlarga moddiy yordam ishlari amalga oshirilgan. Ushbu tezis hayot sug'urtasining tarixiy tamoyillarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: sug'urta, hayot sug'urtasi, jahon tajribasi, sug'urta tamoyillari tarixi, zamonaviy iqtisodiyot, sug'urtalash.

Hayotni sug'urtalashning ilk asoslari qadimgi Hindistonda paydo bo'lgan. Hind xalqi muhojirlarga yordam ko'rsatish maqsadida maxsus fondlar tashkil etgan. Ushbu fondlardan mablag' ajratilib, yordamga muhtoj va boquvchisini yo'qotganlarga moddiy yordam ishlari amalga oshirilgan.

Qadimgi Rimda bunday mablag'lar ma'lum bir kasb yoki ish turi faoliyati bilan shug'ullanuvchi jamoalar tomonidan yig'ilgan. Mehnat jamoasi a'zosi ish vaqtida baxtsiz hodisa tufayli kasal bo'lib qolsa yoki vafot etsa, uning qarindoshlariga moddiy yordam ko'rsatish uchun ushbu jamg'armalar ishlatilgan.

Zamonaviy iqtisodiyotda yaxshi va samarali hayotni sug'urta qilish tizimining faoliyat ko'rsatishi nafaqat davlatning ijtimoiy prinsipi, balki iqtisodiy o'sish dastagi bo'lib, ishlab chiqarish hajmini oshirishda va milliy tovar hamda xizmatlar bozoridagi ishchilarning safi kengayishiga xizmat qilmoqda. Hayotni sug'urta qilish davlat va ijtimoiy siyosatning potentsial muhim mexanizmi hisoblanadi.

Uinston Cherchil sug'urta to'g'risida shunday fikr bildirgan "Men sug'urta to'lovlari tufayli xonavayron bo'lgan oilalarni bilmayman, lekin to'lovlar qilinmaganligi sababli xonavayron bo'lgan oilalarni bilaman".

1-rasm. 1706-yilda tashkil etilgan Doimiy ishonch idorasi uchun do'stona jamiyat dunyodagi birinchi hayot sug'urta kompaniyasi. [2]

Hunarmandlar o'rtasida o'zaro sug'urtalash haqidagi dastlabki tushunchalar X asrda Angliyada, keyin XI asrda Germaniyada, XII asrda Daniyada paydo bo'lgan. Savdo gildiyalari va ularning qoidalari a'zolarning o'zaro munosabatlarini qanday tashkil qilishlarini, a'zolik to'lovlarini ko'rsatishni va umumiy mablag'lar a'zolarga yo'qotishlarni qoplash uchun qanday ishlatilishini batafsil ko'rsatib berdi. Ushbu kooperativ tizim hunarmandlarga moliyaviy yordam ko'rsatdi, gildiyalar ichida o'zaro yordam uchun asos tuzilmasini yaratdi. Ushbu g'azna ko'p maqsadli bo'lib, zararni qoplash uchun ijtimoiy to'lov sifatida foydalanilgan. Masalan, Chexiyada dafn marosimlari, vafot etganlarning yaqinlariga yordam, shuningdek, betob va nogironlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish uchun to'lovlarni amalga oshirgan.

2-rasm. Yorkshire Fire & Life Insurance kompaniyasi tomonidan Samuel Xoltga berilgan hayot sug'urtasi sertifikat, Liverpool, Angliya, 1851 yil. [2]

Bu aniq qoidalar, qoidalar va badallar bilan ishlaydigan ko'proq uyushgan o'zaro yordam jamiyatlarini tashkil etishga olib keldi. Ushbu jamiyatlar zamonaviy sug'urta mexanizmlariga o'xshay boshladilar, zarur hollarda moliyaviy yordamni taqsimlash uchun a'zolarning resurslarini birlashtirdilar, bu esa norasmiy o'zaro yordamdan ko'proq rasmiylashtirilgan va tartibga solinadigan risklarni boshqarish tizimlariga o'tish imkonini berdi.

XVIII-asrning oxirida Rossiyada sug'urta tizimini joriy etish bo'yicha birinchi urinishlar boshlandi, bu asosan davlat tashabbuslari bilan amalga oshirildi. 1771 yilda Yagona G'aznachilik to'g'risida qonun qabul qilindi, unda tashkilot hayotni davlat sug'urtasi bo'yicha yo'riqnomalar chiqarishi kerak edi. Biroq, bu reja hech qachon to'liq amalga oshirilmadi. Faqat 1860 yilda Rossiyada birinchi o'zaro shaxsiy sug'urta tashkiloti - Matbaachilar va hunarmandlarning sug'urta jamiyati tashkil topdi. Bu Rossiyada yanada tuzilgan sug'urta mexanizmlarining boshlanishi bo'lib, mamlakat sug'urta sektoridagi kelajakdagi rivojlanish uchun asos yaratdi.

Hayotni sug'urtalashning dastlabki shakllari Yevropada XVII-XVIII - asrlarda dengiz sug'urtasi bilan birga rivojlandi. Kema va yuklarni sug'urtalashdan tashqari, kema kapitanlarining hayoti ham sug'urtalangan, sababi ular kemalar va yuklarning xavfsizligi taminlovchi shaxs bo'lishgan.

Birinchi hayot sug'urta kompaniyasi 1706 yilda Angliyada tashkil etilgan bo'lib, zamonaviy sug'urta amaliyotini rivojlantirishda muhim qadam bo'ldi. 19-asrning oxiriga kelib, hayotni sug'urtalash kompaniyalari barcha G'arb mamlakatlarida tarqalib, jismoniy shaxslar

uchun moliyaviy xavfsizlikning asosiy elementini ta'minladilar. Rossiyada 1846 yilda "Salamandra" deb nomlangan hayotni sug'urtalash kompaniyasi tashkil etilgan.

3-rasm. Hayot sug'urtasi tarixiy rivojlanishi [1]

Ushbu usullarning joriy etilishi sug'urta biznesining, xususan, o'lim va nogironlik kabi ijtimoiy xavf-xatarlar sohasida tizimli rivojlanishiga zamin yaratdi. Ushbu muvaffaqiyat sug'urta sohasini kengaytirish va pirovardida ko'plab mamlakatlarda moliyaviy himoyaning muhim tarkibiy qismi bo'lib xizmat qiluvchi zamonaviy sug'urta tizimlarini shakllantirish uchun juda muhim bo'ldi.

Hayot sug'urtasi biznesning alohida turi sifatida Yevropada dengiz sug'urtasi bilan bir qatorda XVII—XIII-asrlarda paydo bo'lgan. Kemalar va yuklar sug'urtalanganidek, kema kapitanlarining hayoti ham sug'urta qilingan. Londonda shu vaqt ichida Lloyd's kompaniyasi tashkil topdi va kema kapitanlarining hayotini sug'urtalashga ixtisoslashgan Fleet Street Club ham o'z faoliyatini boshladi.

Hayotni uzoq muddatli sug'urtalash samarali tashkil etishga qaratilgan tadqiqotimiz ushbu yo'nalishdagi bilimlarning tizimlashtirilganligi, hayotni sug'urtalashni samarali tashkil qilish mexanizmlarining bayon qilinganligi, qator tayanch so'z va iboralarning mazmunmohiyati tizimlashtirilgan holda yoritilganligi bilan nazariy ahamiyatga egadir.

Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalarning amaliyotga tatbiq etilishi mamlakatimizda iqtisodiyotda raqobat muhitining qaror topishiga, yangi texnologiyalarga asoslangan hayotni uzoq muddatli sug'urtalash jarayonlarining yo'lga qo'yilishi natijasida hayotni uzoq muddatli sug'urtalash jarayonlari samaradorligining oshishiga, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish hajmlarining ko'payishiga, iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash dasturlarining muvaffaqiyatli bajarilishiga xizmat qiladi.

References:

1. Yuldashev O.T., Zakirxodjayeva Sh.A. Hayot sug'urtasi. Darslik/ Toshkent Moliya instituti

- T.: –IQTISOD–MOLIYA, 2020. - 381 bet..

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Life_insurance

3. “Economic side effects of open market system to developing countries” by Akhmadbek Bakhtiyoro, Journal of “Solution of social problems in management and economy”, 2023.